

SND-projektet Bevarade och tillgängliga databaser

Slutrapport

ALICE OLSSON, AVDELNINGEN FÖR VETENSKAPLIG KOMMUNIKATION
UNIVERSITETSBIOTEKET, LUNDS UNIVERSITET

Innehållsförteckning

1. Inledning.....	2
2. Syfte och uppdrag	2
2.1. Styr- och projektgrupp	3
3. Bakgrund och problembeskrivning	3
4. Val av system	5
4.1. Heurist	5
5. Pilotstudie	6
5.1. Genomförande av pilotstudie	7
5.1.2. Kartläggning av behov	7
5.1.3. Konfiguration	8
5.1.4. Vidareutveckling och tillgängliggörande	9
5.2. Utvärdering av pilotstudie.....	10
5.2.1. Anslutningsprocess och support	11
6. Förvaltningsorganisation	12
7. Vägen framåt.....	13

1. Inledning

Följande rapport beskriver genomförandet och resultatet av Lunds universitets flaggskeppsprojekt Bevarade och tillgängliga databaser. Trots befintliga IT-lösningar för att lagra större datamängder har Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet (UB) identifierat ett behov från forskare inom humaniora och samhällsvetenskap av tjänster som möter deras specifika krav på att strukturera, dela och bevara forskningsdata. Projektet har således syftat till att säkerställa tillgången till levande databaser som kontinuerligt fylls med forskningsdata, vilket ligger i linje med Universitetsbibliotekets övriga bevarande- och tillgängliggörandeuppdrag.

Resultatet av projektet är implementeringen av databastjänsten Heurist, en plattform baserad på fri programvara som har använts av forskare i Europa, Australien och USA i mer än tio år. Tjänsten är tillgänglig för forskare vid både Lunds universitet och andra svenska lärosäten.

Rapporten riktar sig till medlemmar av SND-nätverket och andra intressenter som arbetar med eller har intresse av forskningsdatahantering. Den inleds med en redogörelse av projektets syfte och den problembeskrivning som projektet utgått ifrån. I kapitel 4 beskrivs urvalsprocessen för den valda programvaran Heurist. Kapitel 5 beskriver den pilotstudie som projektgruppen genomfört samt resultat och lärdomar från denna. Kapitel 6 redogör för förvaltningsorganisationen för drift av tjänsten. Slutligen presenteras några förslag på vägen framåt för utveckling av tjänsten.

2. Syfte och uppdrag

SND har gett lärosäten i uppdrag att undersöka konkreta lösningar och processer för datahantering inom tydligt definierade och avgränsade forskningsområden, benämnda som flaggskeppsprojekt. Uppdraget är en del av konsortiemedlemmarnas åtagande att bidra med kompetens och infrastrukturlösningar för att möjliggöra strukturering, delning och arkivering av forskningsdata.

Trots befintliga IT-lösningar för att dela och lagra större datamängder har Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet identifierat specifika behov, framför allt från forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, att tillgängliggöra och långsiktigt bevara komplexa forskningsdatabaser. Mot bakgrund av detta har Lunds universitets flaggskeppsprojekt Bevarade och tillgängliga databaser syftat till att implementera en IT-lösning för att utveckla, dela och bevara forskningsdatabaser.

Efter att projektfinansiering upphört riskerar forskare att behöva ta bort databaser eller bevara dem på sätt som begränsar möjligheten till fortsatt forskning och metodutveckling. Det finns därför ett intresse från planerade eller nystartade projekt att kunna bevara databaser även efter att projekttiden löpt ut. Inom humaniora och samhällsvetenskap har även mer generella behov av att lagra och strukturera forskningsdata identifierats. I nuläget har dessa behov inte kunnat mötas med befintliga lösningar, och i den mån stöd finns har forskarna inte hittat fram till detta. Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet har ett uppdrag att bevara och tillgängliggöra, vilket inom ramen för detta projekt har utvidgats till att även omfatta forskningsdata.

Uppdraget har bestått i att utforma, testa och erbjuda en process för att bevara och tillgängliggöra databaser som nyttjas och uppdateras, och som samtidigt bör bevaras långsiktigt. I projektet definieras en databas som en webbaserad, interaktiv och relationell IT-lösning för forskningsdata, som används och kontinuerligt uppdateras med data. Bevarandet

fokuserar på att säkerställa ett långsiktigt tillgängliggörande i linje med det bevarandearbete som redan görs på bibliotek.

Uppdraget har omfattat följande effektmål:

- Erbjudna forskare som producerar databaser IT-lösningar som stödjer en kombination av tillgängliggörande och bevarande.
- Möjliggöra tillgänglighet till levande databaser under en längre period än vad som är möjligt idag.
- Svara mot olika intressenters krav på tillgängliga och FAIR data.

Projektet har inte syftat till att hitta lagringslösningar för större datamängder eller känsliga data. Det har inte heller varit ett initiativ för arkivering. Den lösning som presenteras ska därmed ses som ett komplement till DORIS, statiska webbsidor och andra system för forskningsinformation.

Lunds universitet har en decentraliserad organisation som speglas i lärosätets biblioteksverksamhet. Tjugotre fakultets-, institutions- och centrumbibliotek bildar tillsammans med Universitetsbiblioteket ett nätverk där de förstnämnda ansvarar för den dagliga servicen till forskare inom respektive ämnesområde. Universitetsbiblioteket har i uppdrag att vara en universitetsgemensam resurs och en del av universitetets infrastruktur. I detta uppdrag ingår bland annat att äga, förvalta och utveckla biblioteksrelaterade IT-system.¹

Universitetsbiblioteket har således uppdrag och erfarenhet av att förvalta och utveckla system för forskningsinformation, men den främsta kontakten med lärosätets forskare har fakultetsbiblioteken vid LU.

2.1. Styr- och projektgrupp

Styrgruppen har bestått av representanter från Lunds universitet: Håkan Carlsson (ordf.), Kristoffer Holmqvist, Birgitta Lastow, Marianne Gullberg, Kirk Scott, Samuel Rubenson, Viktoria Hörnlund samt Johan Fihn Marberg från SND. Initialt deltog Gustav Nilsonne som representant från SND.

Projektgruppens sammansättning har förändrats under projektets gång. Ursprungligen drevs projektet av Karolina Lindh (projektledare), Jon Eriksen, Annakim Eltén och Snorri Briem. Vid projektets avslutande bestod projektgruppen av Alice Olsson (projektledare), Snorri Briem, Henrik Åslund och Frank Hansen.

Projektet har presenterats vid ett av SND anordnat webinar 13 maj 2024 samt under en workshop vid SND:s nätverksträff i Stockholm 17 oktober 2024. Det genomfördes även en presentation av projektet 13 februari 2025, öppen för alla bibliotekarier vid LU som arbetar med forskningsdata för att ge dem insyn i projektet och en introduktion till Heurist.

3. Bakgrund och problembeskrivning

Under projektet genomfördes en omvärlds- och behovsanalys. Rapporten baserades på intervjuer med 30 forskare, forskningsingenjörer och IT-personal som arbetat inom digital

¹ Universitetsbiblioteket vid Lunds universitets uppdrag: <https://www.ub.lu.se/universitetsbibliotekets-uppdrag>

humaniora och samhällsvetenskap på Lunds universitet och andra lärosäten i Sverige, Norge och Danmark. Här sammanfattas resultatet från rapporten.

I omvärldsanalysen framkommer en bild av infrastrukturer och stöd till digitala projekt inom humaniora och samhällsvetenskap som diversifierad, där forskning framför allt bedrivs inom ramen för labb och centrumbildningar samt nationella infrastrukturer. Den nationella infrastrukturen HUMINFRA (koordinerat av Humanistlaboratoriet vid LU) syftar bland annat till att göra området mer lättnavigerat genom att utveckla en översikt och ingång till resurser, utbildning och expertis inom digital humaniora. Denna typ av samordnande och konsoliderande arbete där man skapar nationella distribuerade infrastrukturer pågår också i många andra länder, till exempel i Finland (HELDIG), Danmark (DIGHUMLAB), och på EU-nivå (DARIAH-EU). Labb och centra som projektgruppen intervjuat (Göteborg, Umeå, Århus, Uppsala, Linköping, Bergen) finansieras genom olika kombinationer av direkta anslag från forskningsfinansiärer, medel från lärosäte/fakultet/institution och projektmedel.

Trots samordnande initiativ saknas det emellertid lärosätessammansatta, ämnesspecifika lösningar och plattformar. Utveckling av både system och databaser sker i stället på lokal nivå, inte sällan kopplat till lokala projekt. Utveckling av databaser sker även ofta via en arbetsmodell där forskningsingenjörer är kortsiktigt anslutna till projekt, framför allt vid uppstart. Denna modell leder till unika databaslösningar utvecklade från grunden av forskare och forskningsingenjörer och kan vara utmanande att bevara och förvalta långsiktigt efter projektiden löpt ut.

Behovsanalysen fastslår att det inom ramen för projektet finns två parallella användarspår som den process projektet tar fram bör möta upp. Det ena är forskare med befintliga databaser som behöver flyttas för bevarandesyfte, det andra är att forskare redan vid projektstart ska veta att det system de använder möjliggör långsiktigt bevarande och tillgängliggörande. Specifika önskemål från de intervjuade forskarna kring forskningsdatahantering i systemet berör främst att lösningen ska möjliggöra utveckling av relationsdatabaser och lagring av flera olika typer av digitalt material, samt även kunna fungera som publiceringsverktyg. Förutom möjligheten till fortsatt drift efter projektslut ska lösningen möjliggöra att exportera hela eller delar av databaser under forskningsprojekts alla faser. Vidare bör lösningen tillåta iterativ utveckling och verktyg för att forskningsprojekt byter riktning. Likaså tillgång till innehåll och funktioner på olika nivåer och utifrån olika användarroller. Tillgängliggörande ska dessutom kunna ske i det stadiet som passar varje enskilt projekt bäst. Gällande behovet av stöd framkom att även om systemet är en relativt självadministrerande plattform krävs en expertfunktion med god inblick i forskningsprocessen. Stöd bör även utformas med forskares varierande tekniska förkunskaper i beaktande. Tillgängliggörande av databaser medför även upphovsrättsliga frågor där forskare kan vara i behov av juridiskt stöd.

Behovsinventeringen och omvärldsanalysen stärker den problemformulering att diversifierade och splittrade lösningar för utveckling av databaser leder till svårigheter att långsiktigt bevara dessa på sätt som inte hindrar fortsatt forskning eller utveckling. Omvärldsanalysen pekar mot en avsaknad av nationella, lärosätessammansatta lösningar, något som förstärker bristen på strömlinjeformade arbetsprocesser kring utveckling av databaser inom humaniora och samhällsvetenskap.

4. Val av system

Utifrån omvärlds- och behovsanalysen sammanställdes en kravspecifikation för mjukvarans funktionalitet. Kravspecifikationen fastställde bland annat följande:

- Mjukvaran ska tillåta övergripande administration av alla databaser samt detaljerad administration för databasägaren att bestämma behörighetsnivåer för enskilda användarprofiler.
- Gränssnittet ska vara användarvänligt, även för administratörsfunktioner.
- Mjukvaran ska på ett användarvänligt sätt möjliggöra tillgängliggörande i form av en webbsida.
- Sökfunktionerna ska tillåta avancerade sökningar och filtreringar.
- Mjukvaran ska tillåta både import och export av vanligt förekommande format.
- Systemet ska möjliggöra iterativ utveckling av databasen.
- Systemet ska tillåta funktioner för att citera eller hänvisa till databasen på ett konsekvent och tillförlitligt sätt.
- Systemets basmjukvara bör vara Open Source.

Under omvärldsbevakningen identifierades två mjukvaror som särskilt relevanta för projektet: Omeka S och Heurist. Projektgruppen utvärderade de två systemen mot kravspecifikationen och genomförde även intervjuer med en forskargrupp vid Lunds universitet med expertkunskap om Omeka S, samt med ägare och utvecklare av Heurist. Efter att projektgruppen genomfört tester och utvärderingar av de två mjukvarorna föll valet på Heurist. Omeka S valdes bort då systemet kräver att databasstrukturer skapas utifrån förutbestämda ontologier, vilket försvårar iterativ utveckling i databasers senare skede. En implementering av Omeka S skulle ha inneburit utveckling av ämnesspecifika konfigurationsmodeller, något som sannolikt skulle vara mycket resurskrävande då utvecklingsarbetet måste vara korrekt från början.

4.1. Heurist

Heurist skapades 2005 vid University of Sydney med syftet att möta de unika behoven av forskningsdatahantering inom humaniora. Sedan början av 2024 har samarbetet med University of Sydney ersatts av en ideell förening baserad i Frankrike, som finansierar den arbetsgrupp som driver Heurists utveckling.² År 2021 etablerades en teknisk styrgrupp för att främja plattformens utveckling. Styrgruppen består av utvecklare, administratörer och tekniskt erfarna forskare. Gruppen betonar att plattformens utveckling har blivit alltmer decentraliserad och internationell, då serveradministratörer och utvecklare från flera länder har bidragit till programkod och design.

² Information om Heurist utvecklare, systems historia och exempelprojekt går att finna på Heurist Network Associations hemsida: https://heurist.huma-num.fr/Heurist_Contacts/web/5417/10746#

Heurist har två öppna servrar, drivna av den australiska infrastrukturen Intersect respektive franska HumaNum.³ Dessa kan användas för mindre till mellanstora databaser. Utöver dessa finns mindre, lokala installationer, bland annat vid Hamburgs universitet.

Projektgruppens val av Heurist som mjukvara motiveras främst av möjligheterna till iterativ utveckling med funktioner som inte bryter bakåtkompatibiliteten. Att systemet har forskare som målgrupp och att stor vikt läggs vid att utvecklare och användare är ämnesexperter har också påverkat valet. Heurists specificitet, tillsammans med den ökande decentraliseringen av utvecklingen, har under projektets gång setts som en möjlighet till både nationellt och internationellt samarbete kring utveckling och standarder. Möjligheten att kunna initiera samarbete gällande utveckling och drift har varit en stor bidragande faktor i valet av Heurist som mjukvara för projektet Bevarade och tillgängliga databaser.

Heurist källkod är tillgänglig på GitHub.⁴ Liksom många andra Open Source-applikationer är Heurist byggt på LAMP-teknikstacken, vilket innebär att Linux, Apache, MySQL (MariaDB är också kompatibelt) och PHP måste vara installerade, konfigurerade och i drift. Heurist är portabel och kan även köras på andra Unix-baserade system samt på Windows eller Mac. Programvaran kräver ungefär 400 MB ledigt utrymme. Installationsprocessen är relativt enkel. Det finns skript för både installation och uppdatering som automatiserar större delen av processen.

5. Pilotstudie

För att testa mjukvaran genomfördes en pilotstudie. Under piloten utvärderades förutsättningarna för användning av systemet och arbetsprocesserna kring det. En central aspekt var hur bibliotek och IT ska möta forskare och anpassa lösningsmodellen efter forskarnas olika behov. Projektgruppens fokus under piloten låg därmed på systemets användarvänlighet, arbetsprocesser mellan forskare, bibliotek och IT samt systemets funktionella begränsningar. Två forskningsprojekt med tillhörande databaser involverades i piloten. Dessa representerade två parallella användarspår av systemet: att utveckla nya databaser i systemet och att flytta redan existerande databaser till systemet.

Inför piloten var målet att identifiera en eller flera databaser som projektgruppen bedömde skulle lämpa sig väl för Heurist. Det var därför prioriterat att hitta forskningsprojekt som vi ansåg vara typiska för användningen av systemet. Heurist är specifikt utvecklat för humanistisk forskning och en klar majoritet av de forskningsprojekt som använder plattformen internationellt faller inom ramen för humanioraforskning. Projektgruppen tog kontakt med företrädare för flera forskningsprojekt inom humaniora vid LU som producerat databaser. En av dessa, en databas skapad av två historiker, inom ramen för ett pågående forskningsprojekt om det tidigmoderna hushållet, bedömdes som särskilt intressant. Databasen var ursprungligen skapad i FileMaker Pro och bestod av forskningsdata hämtad från suppliker eller böneskrifter från tjänstefolk i adliga hushåll under 1600-talet. Forskarna hade även fotograferat och transkriberat källmaterial som lagrats externt men som de ville tillgängliggöra tillsammans med databasen. Ett annat, nystartat forskningsprojekt som skulle utveckla en ny databas kontaktade projektgruppen med en förfrågan om att testa systemet. Den här databasen kartlägger känslor och emotioner hos

³ Den australiensiska servern finns tillgänglig här: <https://heuristref.net/heurist/startup/index.php>, den franska motsvarigheten här: <https://heurist.huma-num.fr/heurist/startup/index.php>

⁴ Heuristnätverkets Github: <https://github.com/HeuristNetwork/heurist>

emigranter och resenärer som förflyttat sig mellan Östasien och Europa under 1500- och 1600-talen. Materialet bygger på brevkorrespondens mellan individer som separerats av olika skäl och hur känslor och emotioner kring separationen beskrivs i breven.

Ett av de forskningsprojekt som projektet hade kontakt med valdes bort. Forskaren uttryckte enbart behov av långsiktig lagring av forskningsdata. Projektgruppen bedömde att det låg utanför projektets ram att erbjuda Heurist som enbart en lagringslösning.

5.1. Genomförande av pilotstudie

Pilotstudien utformades enligt följande steg.

5.1.2. Kartläggning av behov

Som ett första steg mötte projektgruppen forskarna för att kartlägga deras specifika behov av datahantering. Kartläggningen syftade dels till att undersöka om databasen skulle passa i Heurist, dels till att specificera användargruppens konkreta behov av datahantering. Resultatet av kartläggningen kan sammanfattas som nedan, uppdelat mellan de två forskningsprojekten. För enkelhetens skull kallas den databas som tillhör det nystartade projektet för Databas 1, medan den redan existerande databasen kallas Databas 2.

Forskarna som ansvarade för Databas 1 efterfrågade i första hand ett användarvänligt och kollaborativt system, då flera forskare skulle samarbeta med databasen. Eftersom projektgruppen var relativt stor ville de även kunna administrera forskarnas olika användarroller och behörigheter för att se och redigera data. De efterfrågade även funktionalitet för att kommentera enskilda data och fält i databasen, då de ofta arbetar med källmaterial som kan vara svårtolkat. I sitt förarbete till databasen hade forskarna arbetat mycket med termer och kategorier och de ville därför ha stora möjligheter att hierarkiskt ordna dessa i systemet, samt flexibelt kunna varva termer och fritextfält i databasen.

Forskarna som ansvarade för Databas 2 ville framför allt använda ett system där de kunde integrera sitt bildmaterial och relativt enkelt tillgängliggöra databasen. Forskarna var även tydliga med att de ville ha detaljkontroll över vilka data som skulle vara tillgängliga. De önskade även att källmaterial som de transkriberat skulle vara sökbart i databasen.

<i>Databas 1</i>	<i>Databas 2</i>
Användarvänligt system och gränssnitt.	Förenklat samarbete mellan forskare.
Samtidig användning vid inmatning av data.	Integration av bilder i databasen.
Flera olika användar-/behörighetsroller för olika användare.	Webbpublicering av databas (i form av ett interaktivt sökgränssnitt).
Kommentarsfunktion för enskilda fält i databasen.	Detaljkontroll över vilka data som tillgängliggörs.
Hierarkiskt ordnade kontrollerade vokabulär.	Integrera sökbara transkriberingar av källmaterial.
Flexibel användning av olika datatyper (t.ex. termer och fritext).	

Behoven i dessa båda projekt stämmer väl med vad som framkom under projektets initiala behovs- och omvärldsrapport. Forskarna efterfrågar tillgång till innehåll och funktioner utifrån olika användar- och behörighetsroller samt tillgängliggörande som kan anpassas efter

forskarnas önskemål om när och vilka data som ska tillgängliggöras. Pilotstudien visar även på vissa specifika behov, såsom flexibilitet gällande termer och olika datatyper. Här bör även nämnas att båda forskningsprojekten betonade vikten av att enkelt kunna arbeta kollaborativt tillsammans med forskarkollegor i systemet.

Backendversion av söksida för Databas 2.

5.1.3. Konfiguration

Efter kartläggningen av forskarnas behov gjorde projektgruppen en bedömning av hur Heurist skulle kunna möta dessa och om databaserna var lämpliga för systemet. För Databas 1 innebar detta att projektgruppen fick en lista med den önskade databasstrukturen från forskarna. Projektgruppen gick sedan igenom listan och noterade för varje fält hur databasen kunde byggas i systemet. Förslaget presenterades därefter för forskarna. När installationen väl var på plats träffade projektgruppen forskarna för en konkret teknisk genomgång av systemet.

För Databas 2 undersökte projektgruppen hur importen skulle genomföras och vilka filformat som kunde användas. Projektet tog hjälp av två franska forskningsingenjörer som arbetat med Heurist och den dokumentation som utvecklarna tagit fram. Heurist har två huvudsakliga format för import av databaser, CSV och XML. Databasens struktur måste definieras i Heurist innan importen, vilket innebär att alla entiteter, fält och relationer måste definieras i förväg. Om den ursprungliga databasen har byggts upp i ett program där visualisering av databasstrukturen är möjlig är detta steg relativt enkelt att genomföra och kan göras manuellt eller genom import av CSV-filer. Under piloten genomförde vi detta manuellt. Data importerades sedan via CSV-format. I samband med import måste filerna förberedas så att Heurist kan läsa dem korrekt. Multipla värden, såsom termer, måste exempelvis separeras. Vid importen matchas sedan tabellens rubriker med rätt fält i databasen.

Import > Records from CSV/TSV

Importing from: **export-ahd-test-t107-verksamhet.csv**

Target entity type: **Verksamhet** [change target](#)

Check this box to ignore record type. Target record type on the left is then only specified to allow selection of fields. Matching and updates will be applied across all record types for which the base field(s) apply.

Importing: **Verksamhet**
(rollover for details)

WORKFLOW instruction below → **step 1: MATCHING** Match against existing records

Match on column(s)
 Use "Verksamhet H-ID"
 Skip matching (all new records)

Please select one or more columns on which to match **Verksamhet** in the incoming data against records already in the database.
 Note: do not use columns containing multiple values for matching, as this will generate multiple records per input line.
 To force creation of all new records, select columns and map to a field which will never match.

The existing identification field "Verksamhet H-ID" will be overwritten. Matching sets this ID field for existing records and allows the creation of new records for unmatched rows.

Use value Select all	Unique values	Column	Column to Field mapping (record match)	Values in row 1
MATCHING Choose only the fields you need to match Note: ONLY fields suitable for matching are shown in this step.				
<input type="checkbox"/>	40	"Verksamhet H-ID"	< Heurist IDs for records being added/updated >	11
<input type="checkbox"/>	39	Namn		ej angiven
<input type="checkbox"/>	2	Verksamhetsledare 1 (ägare el. motsv)		
<input type="checkbox"/>	1	Verksamhetsledare 2 (ägare el. motsv)		
<input type="checkbox"/>	10	Kommentarer		

Import av forskningsdata.

5.1.4. Vidareutveckling och tillgängliggörande

Som tidigare nämnts fanns det bildmaterial kopplat till Databas 2 som lagrats externt. Projektgruppen, tillsammans med forskarna som äger databasen, undersökte därför möjligheterna att integrera dessa bilder i databasen. Processen innebar att mediafiler importerades till Heurist, där de indexerades och tilldelades en primärnyckel. Denna nyckel användes sedan för att länka källmaterialet till rätt post i databasen. Det transkriberade källmaterialet lades till som ett fält kopplat till mediafilerna och indexerades med hjälp av Heurists funktion för facetterade sökningar.

I Heurist delas forskningsdata via unika webbsidor där användaren kan specificera vilka data som ska vara tillgängliga. Användaren kan skapa interaktiva söksidor som kan användas både i det publika gränssnittet och i backend. Dessa söksidor skapas genom en grafisk användargränssnittskomponent som möjliggör inbäddning av sparade filter på en Heuristwebbsida. Dessutom finns funktioner för att visualisera forskningsdata på olika sätt, såsom kartor, tidslinjer, nätverkskartor eller i tabellform.

Webbsidorna har en grundläggande formatering som kan redigeras antingen via redigeringsverktyg eller genom kod (Cascading Style Sheets och JavaScript). Projektgruppen bad bibliotekets grafiker om ett designförslag och skapade utifrån detta en CSS-kod i redigeringsverktyget. CSS-koden sparades i ett repository för att kunna återanvändas för andra databaser.

website editor ase

Web site record is not public. It will not be visible to the public

Project background Aim and scope Search

Position: 2026 Claes Jönsson, ID: 132, Titel: Tjänare, Verksamhet: ej angiven, ...

LINKED MEDIA

full screen view in popup Mirador download (linked media)

IDENTIFICATION

ID: Claes Jönsson, ID: 132

Media (image, audio, video) Hushållsprojekt RA 28 juni 2019 014.JPG [uploaded_files/Bilder/ jpg 793]

Ändrad Av: Armin

report site • site owner powered by Heurist at Lund University with support from: Swedish National Data Service

Publik söksida för Databas 2, utifrån projektgruppens grafiska förslag. Webbsidan är under utveckling.

5.2. Utvärdering av pilotstudie

Efter genomförandet av pilotstudien utvärderade projektgruppen hur väl systemet mötte forskarnas behov samt processen för support och anslutning till systemet. Generellt sett uppfylldes de behov av forskningsdatahantering som tidigare beskrivits. I feedback från forskarna som testade Heurist under pilotstudien framhölls att gränssnittet är intuitivt och lättnavigerat, samt att de enkelt kunde samarbeta med kollegor i systemet. Andra funktioner, såsom kontroll över användarroller och hantering av termer, fungerade väl. Projektgruppen kunde dock inte hitta någon funktion i Heurist för att dela kommentarer om data med andra användare.

Under arbetet med piloten har projektgruppen utformat riktlinjer för vilka forskningsprojekt, databaser och forskningsdata som är lämpliga för systemet. Heurist är specifikt utvecklat för humanistisk forskning, men användningen bör inte begränsas till enbart humaniora. Systemet bör i stället ses som en lösningsmodell för databaser med mindre datamängd och komplexa relationsstrukturer. Någon exakt övre gräns för datamängd är svårt att bedöma i nuläget. Den största databasen, som ligger på den franska servern, har 600 000 poster. Lagring av stora filer, såsom videomaterial, ska helst begränsas. Projektet syftar till att utforma en process för både bevarande och tillgängliggörande av databaser som uppdateras. Forskningsprojekt som använder Heurist ska ha för avsikt att tillgängliggöra databasen delvis eller i sin helhet. Projektdirektivet föreskriver att databaser med känsliga data inte ska inkluderas i lösningen. Eftersom projektet fokuserar på en process som möjliggör fortsatt forskning och metodutveckling, bör databaser i Heurist vara aktiva. Detta innebär att det ska finnas en avsikt att uppdatera eller utveckla databasen, eller använda databasen för fortsatt forskning eller undervisning.

Kriterier för databaser som använder Heurist kan sammanfattas enligt följande:

- Interaktiva och relationella databaser med mindre datamängd.

- Inga känsliga data, exempelvis personuppgifter.
- Databasen ska tillgängliggöras delvis eller i sin helhet.
- Databasen ska vara aktiv, det vill säga att den ska uppdateras eller användas för forskning eller undervisning.

5.2.1. Anslutningsprocess och support

I samband med genomförandet av piloten utvärderade projektgruppen den lämpliga arbetsgången och processen för anslutning av databaser till systemet. Projektgruppen har arbetat praktiskt med hantering och utveckling av databaserna under piloten. Vår erfarenhet visar att systemet ibland kräver betydande IT-stöd för att importera en befintlig databas, vilket innebär extra resurser från både IT och bibliotek. Detta omfattar förberedelse av de data och filer som ska importeras samt stöd kring konfigurering i plattformen innan forskningsdata flyttas.

Vi föreslår att anslutningsprocessen ska följa de steg som beskrevs ovan och som genomfördes under pilotstudien. Först möter biblioteket forskaren för att kartlägga behov och hur dessa kan tillgodoses inom ramen för Heurist. Supporten skapar sedan en databas, genomför en teknisk genomgång av systemet och bidrar med konkret hjälp vid configurationen av databasen.

För befintliga databaser som ska flyttas till Heurist bedömer vi att de tekniska och resursmässiga möjligheterna för import först måste undersökas. Forskaren bör erbjudas stöd för nödvändiga anpassningar och förberedelser i systemet, inklusive förberedelse av forskningsdata och filer samt tillgång till manualer och användardokumentation. För att minimera behovet av handpåläggning från förvaltningens sida bör forskaren i största möjliga mån själv genomföra filimporterna i systemet.

I behovsanalysen framkom att forskarna önskar support anpassad efter deras varierande tekniska förkunskaper från stödpersonal med goda insikter i forskningsprocessen. Genom en anslutningsprocess som bygger på kontinuerlig dialog mellan forskare och bibliotek samt kartläggning av behov, är vår förhoppning att stödet ska bli så anpassat som möjligt till det enskilda projektet.

Projektgruppen har i sitt förslag på stödfunktioner utgått från att forskare ska kunna arbeta självständigt i systemet och att supporten från bibliotek och IT ska vara relativt begränsad. Behovet av stöd kan dock variera mellan olika databaser och forskningsprojekt. Om anpassningar eller speciallösningar krävs för enskilda projekt, kommer detta naturligtvis att kräva mer resurser. Projektgruppen anser att detta är något man bör ta höjd för. Baserat på erfarenheter från liknande system som förvaltas av Universitetsbiblioteket har vi beräknat att bemanningen kommer att omfatta maximalt tre timmar per arbetsvecka för systemförvaltaren, så länge antalet användare inte kraftigt överstiger det förväntade.

Projektgruppen har även tagit fram ett antal manualer som komplement till de utförliga användarinstruktioner som Heuristutvecklarna producerat. Manualerna täcker moment som vi under pilotstudien bedömde som svåra och där tidigare dokumentation ibland saknades. Ett exempel är instruktioner för import av forskningsdata, kontrollerade vokabulär och databasstruktur.

Serverplats och det stöd som beskrivs ovan kommer att erbjudas kostnadsfritt till forskare vid Lunds universitet. För forskare från andra lärosäten tillkommer en initialkostnad som är tänkt att täcka hela projektperioden.

6. Förvaltningsorganisation

Förvaltnings- och driftorganisationen kommer att hanteras inom Universitetsbiblioteket och följer Lunds universitets förvaltningsmodell.⁵ Heurists avsedda funktion och användningsområde för verksamheten faller inom ramen för Universitetsbibliotekets bevarandeuppdrag. Förvaltningsstyrgruppen och förvaltningsgruppen behöver djup kunskap om hur biblioteket genom sitt bevarandeuppdrag kan möta behov och erbjuda service kring forskningsdatahantering. Förvaltningsgruppen kommer att inkludera kompetens från avdelningen för vetenskaplig kommunikation (systemförvaltare) och avdelningen för IT (IT-systemförvaltare) vid UB.

Heurist har en relativt hög utvecklingstakt och utvecklingen sker ofta på initiativ av användare. Detta innebär att förvaltningsgruppen behöver kunna sälla bland nya uppgraderingar och funktioner samt fatta informerade beslut baserade på verksamhetens behov och önskemål. Under projektet har projektgruppen investerat tid och resurser på att testa och utveckla Heurists kapacitet, exempelvis genom stresstester. Efter samtal med ansvariga för Heurist vid Hamburgs universitet, som också har en lokal installation av systemet, har vi förstått att detta sannolikt är nödvändigt för att systemet ska möta verksamhetens behov. Projektgruppens förhoppning är att

⁵ Systemförvaltningsmodellen finns tillgänglig på LU:s medarbetarwebb: <https://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/verksamhetsutveckling-och-forandningsarbete/systemforvaltning>

detta utvecklingsarbete kommer kunna rymmas inom de tre timmar per vecka som nämndes ovan.

Systemförvaltare: Systemförvaltarens uppdrag inkluderar att upprätthålla kontakten med forskare och säkerställa att nödvändigt stöd och support kopplat till systemet finns tillgängligt. Detta innefattar även ansvar för kommunikationen med användare gällande uppdateringar och ändringar i systemet. Den främsta kanalen för information om systemet planeras vara UB:s webb. Supportfunktionen föreslås bemannas av systemförvaltaren med stöd av IT-systemförvaltaren. Systemförvaltaren ansvarar för att lyfta resursproblem till systemägaren och leda arbetet i både förvaltningsgruppen och referensgruppen. Systemförvaltaren har även uppdraget att sammanställa användarönskemål och tillsammans med IT-systemförvaltaren utvärdera och rekommendera förändringar i supporten och driften av Heurist. Eftersom systemet är öppet och utvecklingen delvis användardriven ansvarar systemförvaltaren även för att följa utvecklingen av Heurist. Projektgruppen besitter både kunskap om Heurist och erfarenhet av att leda arbetet med och utforma processen kring systemet samt etablera dialog med forskare som testat eller uttryckt intresse för att använda systemet.

IT-systemförvaltare: IT-systemförvaltaren ansvarar tillsammans med systemförvaltaren för den operativa förvaltningsverksamheten med specifikt fokus på IT-relaterade aspekter. För Heurist innebär detta att IT-systemförvaltaren ansvarar för de IT-mässiga åtgärder som kompletterar systemförvaltarens kommunikation och support till användare. Uppdraget inkluderar att skapa IT-miljöer för nya användare och säkerställa att användare får rätt roller och behörigheter i systemet. I det långsiktiga driftarbetet ansvarar IT-systemförvaltaren för serveruppdateringar och andra IT-mässiga åtgärder när de bedöms som nödvändiga, i dialog med systemförvaltaren och eventuellt forskare som använder Heurist. IT-systemförvaltaren ska även stödja systemförvaltaren i bemanningen av supportfunktioner.

Referensgrupp: I rapportens inledning nämndes att fakultetsbiblioteken vid LU har den främsta kontakten med lärosätets forskare. Det är därför centralt att involvera bibliotekarier eller annan stödpersonal som arbetar med forskningsdata vid fakulteterna. Projektgruppen föreslår att detta görs genom att etablera en referensgrupp bestående av representanter från fakultetsbiblioteken eller data stewards från den nyetablerade Enheten för forskningsdata vid LU. Referensgruppens syfte bör vara att ge förvaltningsgruppen tillgång till användarnas synpunkter på systemet, inför förvaltningsplan och aktiviteter kopplade till systemet, utgöra en plattform för förvaltningsgruppen att testa nya funktionaliteter i Heurist samt flagga för problem eller behov av förbättring i systemet och arbetsprocesserna runt det.

7. Vägen framåt

Avslutningsvis presenteras några förslag på framtida utvecklingsområden för Heurist, baserade på de utmaningar som projektgruppen stött på under projektets gång. Vi menar att implementering av någon form av PID-lösning samt överenskommelse för att klargöra ägandeskap och arkiveringsansvar av forskningsdata är ett prioriterade utvecklingsområden efter projektets avslut.

Ett av projektets effektmål var att lösningen skulle uppfylla olika intressenters krav på FAIR och tillgängliga forskningsdata. Behovsanalysen visade att det fanns önskemål om att databaser och aktiva data skulle kunna citeras på ett tydligt och konsekvent sätt. Projektgruppen konstaterade att detta citeringsbehov kräver en flexibel lösning med stort anpassningsutrymme för enskilda

projekt, då databaser kan variera mycket i både storlek och uppdateringsfrekvens. Under projektets gång har vi utvärderat olika metoder för PID med versionshantering. Ett alternativ som projektgruppen övervägde var att installationen skulle ha ett eget DOI-prefix via SND. En sådan lösning skulle dock innebära mycket manuellt arbete eftersom det för närvarande saknas funktionalitet för att automatisera genereringen av DOI i Heurist. Projektgruppen valde därför att inte gå vidare med denna lösning, då vi bedömde att det i nuläget saknas resurser för att genomföra den. Samtidigt har behovet av PID lyfts inom andra verksamhetsområden vid LU (till exempel för avhandlingar, där det saknas en gemensam lösning för generering av DOI eller annan beständig identifierare). Projektgruppen har därför valt att avvakta och se hur frågan kommer att hanteras centralt vid LU. Vi har även diskuterat möjligheterna till ett gemensamt projekt med Heurists utvecklare för att ta fram en funktion för DOI-generering i systemet.

Eftersom flaggskeppsprojekten ska gynna alla SND-medlemmar är LU:s Heuristinstallation öppen för forskare både vid LU och vid andra svenska lärosäten. Att lagra forskningshandlingar som tillhör en annan huvudman än LU på en server som drivs av UB skapade vissa frågor kring ägandeskap och arkiveringsansvar från projektgruppen. Efter samtal med juridiskt stöd vid LU och SND har projektgruppen valt att luta sig mot Tryckfrihetsförordning (1949:105) 2 kap. 9 § som fastställer att en åtgärd som vidtas endast som ett led i en teknisk bearbetning eller lagring av en handling som en myndighet har tillhandahållit inte anses leda till att handlingen har kommit in till myndigheten. Projektgruppen bedömer att Heurist kan ses just som ett led i en teknisk bearbetning och att arkiveringsansvar därmed inte bör ligga på LU. Detta kräver dock att vi upprättar en tydlig överenskommelse som specificerar vilket lärosäte som har ägandeskap och arkiveringsansvar.

Arkivering av dataset och databaser som skapats och hanterats i Heurist är något som vi, tillsammans med Universitetsarkivet vid LU, kommer att titta närmare på efter projektets avslut. Huvudansvaret för när en databas ska arkiveras ligger på forskaren, utifrån de gallringsprinciper som fastställts i dokumenthanteringsplanen och i samråd med prefekt och eventuellt arkivarie. UB bistår med praktisk hjälp kring uttag av forskningshandlingar och kan, vid behov och om annan lämplig yta saknas, bistå med stöd för mellanlagring. Databaser som arkiveras efter projektets slut kommer fortsatt att kunna tillgängliggöras i Heurist. Den publicerade versionen räknas då som en kopia av det arkiverade originalet. Projektgruppen föreslår att förvaltningen vidare bör undersöka hur ansvarsfördelningen mellan forskare och bibliotek ska se ut, och hur detta ska fastställas i en överenskommelse.

Projektet har visat att det finns ett stort behov av långsiktiga lösningar för hantering av mindre forskningsdatabaser. Implementeringen av Heurist kan ses som ett sätt att möta dessa behov. För att säkerställa långsiktig hållbarhet och användbarhet av systemet är det viktigt att fortsätta utveckla stöd- och supportfunktioner, möta krav på FAIR och tillgängliga data, samt att klargöra juridiska och organisatoriska aspekter kring ägandeskap och arkivering av forskningsdata.